

RELATÓRIO

PROSPEÇÕES REGO DA MURTA 2019

PIPA: MEDICE - área de intervenção Alvaiázere (Leiria)

Projeto: Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica

Coordenação:

Alexandra Figueiredo

Cláudio Monteiro

Anderson Tognoli

Conteúdo

1.	Constituição da equipa.....	3
2.	Estado dos conhecimentos e descrição do contexto arqueológico envolvente: O Complexo Megalítico de Rego da Murta, Alvaiázere	4
3.	Descrição da área intervencionada.....	4
	Localização	5
4.	Objetivos	5
5.	Metodologia aplicada.....	6
6.	Resultados.....	7
7.	Conclusão	11
8.	Bibliografia	13

1. Constituição da equipa

Coordenação Científica:

Doutora Alexandra Figueiredo

Doutorada em Arqueologia e Pré-História (UP), Mestre em Aplicações Informáticas ao Património (Gotland U.), Licenciada em História, variante Arqueologia (UC)

Morada: R. da Fonte, 28ª, 2300-024 Junceira, Tomar

Telefone: 967544224

Co-Direção:

Doutor Cláudio Inácio Monteiro

Doutorado em Quaternário, Materiais e Culturas (UTAD), Pós-graduado em Arqueologia Subaquática (IPT), Licenciado em Conservação e Restauro (IPT).

Morada: R. da Fonte, 28ª, 2300-024 Junceira, Tomar

Telefone: 934844544

Co-Direção:

Anderson Rogério Tognoli

Mestre em Arqueologia, pela Universidade São Paulo,

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP)

Av. Professor Almeida Prado, 1466, Cidade Universitária. São Paulo, SP Brasil CEP: 05508-070

Morada: R. Francisco Ferreira Alves, 210, Centro, Conchal, São Paulo CEP: 13835-000

Telefone: 0055 (19) 991145427

Outros colaboradores:

Arqueólogos: Arqueólogos: Daivisson Santos, Ricardo Lopes, Alexandre Peixe

Outros investigadores: Carlos Estequim, Elisandra Terribele, Matilde Barros, Leila Suelen Scarpa, Gidevan da Silva, Sandra Peliano, Fátima Franco.

Participantes: Alunos de Licenciatura e Mestrado em Arqueologia. Participação de alunos da Universidade de Santo Amaro, Universidade de São Paulo, Instituto Politécnico de Tomar e Universidade Autónoma de Lisboa, outras instituições.

2. Estado dos conhecimentos e descrição do contexto arqueológico envolvente: O Complexo Megalítico de Rego da Murta, Alvaiázere

O Complexo Megalítico e de Arte Rupestre de Rego da Murta é composto por um conjunto de **14 sítios** que se enquadram nas cronologias do Neolítico final à Época Clássica, numa área de cerca 1 km², **junto à ribeira do Rego da Murta**.

Estes sítios inserem-se nos terrenos calcários do Mesozoico (Cunha, L. 1990), que formam toda a cordilheira do Alto Nabão, numa zona de planície entre os rios Zêzere e o Nabão.

Nesta mesma área percorre a ribeira do Rego da Murta.

Administrativamente concentra-se no centro-interior do território português, na freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

As antas já escavadas, Anta I e II de Rego da Murta apresentam características que a enquadram nas tipologias referenciadas para os dólmenes do centro/sul do território português. Os vários artigos já publicados sobre estes monumentos (a exemplo - Figueiredo, 2003; 2004; 2005; 2006; 2007a; 2007b; 2009a; 2009b; 2010, 2011, 2013a; 2013b; 2013c; 2013d; Figueiredo & Osterbeek, L. 2011; Figueiredo et al., 2013), no que diz respeito aos rituais de deposição e aos materiais registados, caracterizam-nos como pertencentes a um quadro cultural semelhante ao registado nas ocupações contemporâneas, que se verificam nas cavidades identificadas na região e em toda a estremadura espanhola e litoral português, obtendo-se sobretudo paralelos essencialmente com a Gruta dos Ossos (Figueiredo, 2007; 2020).

Em redor destes monumentos observamos a presença de vários menires de pequenas dimensões e morfologias, dois deles já intervencionados - Menir I e II de Rego da Murta (Figueiredo 2013d).

Para além destes 4 sítios foram intervencionados o sítios X, XIII e III (remetidos em relatórios anteriores e que apresentam vestígios da pré-história, sem contudo registaram aparentemente estruturas associadas. O sítio X revelou uma ocupação, associada a uma estrutura indeterminada, onde foi exumado opus, material de construção e pregos de cabeça chata, do período romano.

3. Descrição da área intervencionada

Todos estes sítios localizam-se concentrados na zona que percorre a ribeira do Rego da Murta. Contudo, até ao momento somente tem sido prospetado a área da margem norte da ribeira e da zona leste da estrada nacional.

Atendendo à relevância do local, consideramos pertinente prospetar a área oeste, junto à ribeira, concentrando-nos no interior do polígono demonstrado na imagem abaixo (figura 1), reforçando ainda a prospeção na área junto aos monumentos que integram o Complexo de Rego da Murta.

Figura 1 - Fotografia satélite da zona da ribeira de Rego da Murta. O polígono a vermelho é ara que nos propomos a prospetar. Google Earth.

Localização

Distrito: Leiria, Concelho Alvaiázere

Lugar: Ramalhal, Rego da Murta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

Sensivelmente entre M. 39°45'039 e 39°45.820 e P. 8°22'169 e 8°,23'750

Altitude: entre aproximadamente 200 e 268 m

Proprietário do terreno: Maria Violante Lebre e José Lebre

4. Objetivos

Estes trabalhos centraram-se nos objetivos já definidos em PIPA, essencialmente no seu ponto um, sendo que mais concretamente pretende-se:

- Dar continuidade ao estudo do fenómeno megalítico nesta região.
- Compreender e conectar espacialmente a integração deste sítio no conjunto estrutural do complexo e nos atos de culto e sua relação com as multivivências destas populações durante a Pré-história.

5. Metodologia aplicada

Foi realizada prospeção sistemática na área próxima à ribeira de Rego da Murta, cobrindo uma área de, sensivelmente, 50 metros para cada lado da ribeira, com maior incidência, sobretudo, na zona mais plana e de menor altitude (Figura 2).

Figura 2 – Imagem de relevo da ribeira e relação com a paisagem

A área foi verificada segundo o seguinte sistema de prospeção:

- Prospeção de linhas paralelas feita por 2 a 4 elementos, dependendo das condições da zona em varrimentos de linhas retas paralelas com distância de 10 metros entre os prospectores;
- Prospeção em veículo 4x4 pelos acessos de terra batida existentes na área;
- As zonas com intensa vegetação foram contornadas, retomando-se as linhas de prospeção após a passagem destas.
- Recolha de material de superfície aquando verificado.
- Entrevistas orais à população que transitava esta zona e aos donos das propriedades.
- Visita aos locais mencionados em prospeção oral.
- Realização da ficha de inventário dos sítios descobertos (ver anexos);

6. Resultados

Como resultado da prospeção (anexo1) foram registadas, dentro da mancha de prospeção prevista, duas anomalias (ponto A1 e A2 do mapa figura 7) a poucos metros de distância da Anta 2 de Rego da Murta, que se caracterizam por um amontoado de pedras de grandes dimensões, tipo lajes, e que, quer pela disposição, quer pela tipologia das rochas, permitem-nos pensar se tratar de possíveis antas, ainda que não tenhamos encontrado nenhum tipo de material na superfície.

Durante a prospeção foi também relocalizada a Gruta do Pastor (Figura 3 e ponto GP do mapa de sítios), já descoberta em 2011 durante o projeto de «Prospeção Arqueológica das Cavidades do Alto Nabão» presente em relatório enviado à DGPC e publicado em 2014 (Figueiredo et al., 2014).

Figura 3 – Entrada da Gruta do Pastor

Em consequência da pesquisa oral realizada com os locais, foi também registado uma nova cavidade, no qual foi designada pelo informante, como “Vortex” (ponto A5). Esta cavidade encontra-se fora da mancha de prospeção inicialmente prevista, mas pelo seu potencial arqueológico devido à proximidade com o Castro de Avecasta, e pelo historial arqueológico da região, foi integrada neste relatório e prospetada (Figura 4).

No que diz respeito a estes dois locais a Gruta do Pastor e Vortex não foram recolhidos materiais à superfície.

No respeitante à cavidade Vortex, trata-se de uma área com duas entradas, uma lateral e uma superior, que numa primeira observação, aparenta ter-se aberto através do abatimento do teto da galeria, selando assim a, ou as possíveis galerias da gruta. Desta resta uma zona intermédia que

está ainda intacta. O espaço no seu interior está entulhado, com diversos detritos recentes, incluindo animais mortos, a par dos inúmeros blocos relativamente soltos da queda do teto.

Nas prospeções efetuadas ao interior da cavidade registamos que a mesma possui um solo a cerca de 3 metros da superfície, relativamente aplanado e com um potencial estratigráfico interessante. Apresenta um certo declive de oeste para este, com cerca de 2 metros de profundidade (Figura 5).

Figura 4 – Entrada da cavidade sobre o abatimento de uma enorme galeria.

Figura 5 – Croqui da cavidade e das zonas abatidas sobre imagem de google earth.

Na região a sul da ribeira de Rego da Murta, ainda do lado Este da estrada N348, foram também encontrados dois sítios, uma rocha com marcas de cunha (Figura 6) e uma rocha escavada,

aparentemente tratando-se de um pequeno lagar, onde se observa uma depressão de forma retangular, apresentando um nível de erosão muito avançado (Figura 6), (Marques, 2012). Estes dois sítios encontram-se representados no mapa da figura 7 com os pontos A3 e A4 respetivamente.

Figura 6 – rocha com marcas de inserção de cunhas.

Figura 7 - Pedra escavada, possível lagar romano.

 Área prospectada prevista

 Área prospectada fora do limite original

Figura 8 Mapa de anomalias

7. Conclusão

Os trabalhos de prospeção permitiram registar a presença de dois possíveis novos locais em Rego da Murta, devendo, os mesmos ser sondados para confirmar se se tratam ou não sítios arqueológicos.

Temos observado nos diferentes projetos que envolvem o estudo de Rego da Murta que existe uma certa complexidade na sua análise. Este integra alguns locais completamente atípicos do registo megalítico a par com as características antas e menires. Associado observamos, ainda, a presença de arte sobre laje ao ar livre composta por covinhas e canais. Este registo leva-nos a ter em conta todas as anomalias no terreno que possam esconder dados importantes para a compreensão da ocupação pré-histórica nesta zona. Foi com este intuito que realizamos já escavações em RMIII e RMXIII, bem como no local de RMX (Figura 9), todos eles confirmando a presença de vestígios de ocupação pré-histórica, sem necessariamente oferecer uma relação inequívoca com estruturas megalíticas.

Figura 9 – Complexo Megalítico de Rego da Murta, distribuição espacial dos sítios reconhecidos.

Os sítios A1 e A2 apresentam um amontoado de blocos rochosos visualmente disfarçados pela vegetação, perfazendo uma muito ténue elevação no solo. Ambos os sítios se localizam muito próximos da Anta I de Rego da Murta, não ultrapassando os 150 metros. Nas prospeções não foram observados materiais arqueológicos, mas consideramos importante, para retirar dúvidas o desenvolvimento de sondagens futuras no local.

Para além destes dois locais registamos duas grutas, que ainda que saíssem do polígono inicial previsto, consideramos relevante prospeetar. O do local “Vortex” assim designado pelo proprietário tem todas as características de poder ter sido ocupado, nomeadamente pela morfologia e pela proximidade à gruta de Ave Casta e ao Castro de Ave Casta, distanciando deste último cerca de 1km. Contudo o abatimento de parte da cavidade e a quantidade de entulho que o mesmo possui não permitiu uma observação do solo. Também sugerimos que este local, ainda que não possa ser referido como sítio arqueológico, garantidamente deve ficar registado no âmbito do património espeleológico, sendo relevante no futuro o desenvolvimento de possíveis sondagens para averiguar a sua importância no âmbito cultural.

A gruta do Pastor, sendo já conhecida pela equipa foi revisitada e integrada no mapa em questão, pois não está inscrita na DGPC.

A tabela que apresentamos a seguir resume os dados registados.

Topónimo	Coordenadas	Tipo	Vestígios	Cronologia
A1	M: 553904.11 P: 4401393.66	Amontoado de pedras	Não reconhecidos	-
A2	M: 553904.11 P: 4401393.66	Amontoado de pedras	Não reconhecidos	-
A3	M: 554118.42 P: 4401392.41	Rocha com marcas de cunha	Marcas de utilização na rocha	Clássico/Medieval
A4	M: 554128.33 P: 4401466.73	Lagar	Marcas de transformação e uso na rocha	Clássico/Medieval
Gruta do Pastor	M: 551740.05 P: 4401676.54	Gruta - Hipogeu	Registado cerâmica pré-histórica e ossos humanos (Figueiredo et al., 2014).	Calcolítico
Vortex	M: 551903.70 P: 4399946.63	Gruta abatida	Não reconhecidos	-

8. Bibliografia

Cunha, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*, Instituto Nacional de Investigação Científica.

Figueiredo, A. (2003) – Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001, *Techne* 8, pp. 23-28.

Figueiredo, A. (2004) – A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne* 9, pp. 127-138.

Figueiredo, A. (2005) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, *AL-MADAN* 13(2), pp. 134-136.

Figueiredo, A. (2006) – *Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. (Tese de doutoramento), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Figueiredo, A. (2007a) - Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo, *Almadan*, (versão digital).

Figueiredo, A. (2007b) – Walking in a Way: Some conclusions of the recent Pre-history in Alto Ribatejo region. In *Of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (March 2005 – Tomar, Portugal)*, CAAPortugal, pp. 353-358

Figueiredo, A. (2009a) - Entre pedras e rituais: o Monumento II de Rego da Murta. *Revista Al-Baiáz*.

Figueiredo, A. (2009b) - Intervenções Arqueológicas. Complexo Megalítico de Rego da Murta. *Revista nacional "Ângulo"*.

Figueiredo, A. (2010) - Rituals and death cults in recent prehistory in Central Portugal (Alto Ribatejo), *Documenta Praehistorica XXXVII*.

Figueiredo, A. (2011) - Análise intra e inter-locais: Os sistemas de informação geográfica na análise de sítios arqueológicos - o caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere). In Luiz Oosterbee & Cláudia Fidalgo (eds), *Miscellania: Proceedings of the XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006) / Actes du XV Congrès Mondial (Lisbonne, 4-9 Septembre 2006)* 47, Lisboa, CAAPortugal.

Figueiredo, A. (2013a) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo (1998-2001). *Revista Antrope* 0, Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp198-212

Figueiredo, A. (2013b) – O Sítio Arqueológico da Anta I de Rego da Murta. *Revista Antrope* 0, Retirado de

http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf pp.9-17

Figueiredo, A. (2013c) – O Sítio Arqueológico Pré-Histórico da Farroeira (Alvaiázere): resultados de uma intervenção não intrusiva. *Revista Antrope 0*, Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp52-58

Figueiredo, A. (2013d) – Os menires do complexo megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria): Resultados das intervenções do Menir I e II de Rego da Murta. *Revista Antrope 0*, Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp213-225

Figueiredo, A.; Oosterbeek, L. (2011) – Two hidden landscapes in the centre of Portugal: Rego da Murta (Alvaiázere) and Ocreza (Mação), *BAR editions*.

Waterman, A.; Alexandra Figueiredo, Jonathan T. Thomas, and David W. Peate (2013) - Identifying migrants in the Late Neolithic burials of the Antas of Rego da Murta (Alvaiázere, Portugal) using Strontium Isotopes, *Revista Antrope 0*, pp 190-197. Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp190-197.

Figueiredo, A.; Rolão, J.; Saraiva, R.; Monteiro, C.; Pinto, R. (2014) Resultados das Prospecções arqueológicas nas Cavidades do Alto Nabão (Leiria-Centro de Portugal), *Revista Mem 1(2)*, pp 1-26.

Marques, J., A., M., (2012) Estruturas Vinárias Antigas do Douro (Portugal) como Recurso Turístico, *Rotur/Revista de Ócio y Turismo 5*, pp 133-148.